

OLIIY TA'LIMDA DINSHUNOSLIKNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.

Karshiboyev Shaxzod Xamza o'g'li
Guliston davlat universiteti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi
+998944292397

E-mail: karshiboyevshaxzod47@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17366171>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi oliy ta'lim tizimida dinshunoslik fanini interfaol metodlar asosida o'qitishning ilmiy va amaliy ahamiyati yoritilgan. Interfaol yondashuvlarning talabalarda mustaqil fikrlash, diniy bag'rikenglik va ma'naviy yetuklikni shakllantirishdagi roli tahlil qilingan.

Asosiy mazmuni: Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy maqsadi – mustaqil fikrlaydigan, ma'naviy barkamol va ijtimoiy mas'uliyatli yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Shu boisdan oliy ta'lim muassasalarida dinshunoslik fanini interfaol metodlar orqali o'qitish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda¹.

Dinshunoslik fani talabalarda diniy dunyoqarash, bag'rikenglik, insonparvarlik va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Uni o'qitishda an'anaviy ma'ruza usullaridan tashqari, talabaning faol ishtirokini ta'minlovchi interfaol metodlarni qo'llash samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi².

Interfaol metodlar – bu o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqot, tahlil, hamkorlik va bahs asosida kechadigan dars shaklidir. Bunday darslarda talaba passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi, o'z fikrini bildirish va himoya qilish imkoniga ega bo'ladi

Dinshunoslik fanida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali interfaol metodlar quyidagilardan iborat:

“Aqliy hujum” – diniy mavzularda yangi g'oyalar ilgari surish, muammoni turli nuqtai nazardan tahlil qilish imkonini beradi³.

“Munozara” – talabalarni bahs-munozara madaniyatiga, diniy va axloqiy masalalarga asosli yondashishga o'rgatadi.

“Rol o'ynash” – tarixiy-diniy voqealarni sahnalashtirish orqali mavzuni jonli idrok etishni ta'minlaydi.

“Klaster” – diniy tushunchalar o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni aniqlashni osonlashtiradi.

Bu metodlar dars jarayonini jonlantirib, talabalar o'rtasida o'zaro hurmat, bag'rikenglik va muloqot madaniyatini rivojlantiradi. O'qituvchi interfaol darslarda boshqaruvchi emas, balki yo'naltiruvchi rolida qatnashadi. U talabalarning mustaqil fikrlashiga, diniy mavzularni chuqur tahlil qilishga sharoit yaratadi. Shu orqali talabalar diniy ekstremizm va radikalizmga nisbatan mustahkam mafkuraviy immunitet hosil qiladilar⁴.

¹ Xolbekov B. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

² Qurbonov S. Dinshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.

³ Rasulov M. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlarning o'rni. – “Ta'lim taraqqiyoti” jurnali, №4, 2021.

⁴ Rasulov M. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlarning o'rni. – “Ta'lim taraqqiyoti” jurnali, №4, 2021.

Xulosa qilib aytganda, dinshunoslik fanini interfaol metodlar asosida o'qitish ta'lim sifatini oshiradi, talabalarda diniy bag'rikenglik, tahliliy tafakkur, ma'naviy yetuklik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolbekov B. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Qurbonov S. Dinshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.
3. Rasulov M. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlarning o'rni. – “Ta'lim taraqqiyoti” jurnali, №4, 2021.
4. Hasanov A. Oliy ta'limda pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.